

Михаил КАЛУЖСКИЙ
Mikhail KALUZHSKY

фото: mash cube / iStock.com

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СТАНДАРТИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

INSTITUTIONAL PRIORITIES IN STANDARDIZATION AND REGULATION OF E-COMMERCE

DOI 10.35400/0038-9692-2025-1-161-24

The author highlights the consequences of digital transformation in trade sphere, substantiates the advantages of the transition from standardization of procedures to standardization of quality parameters of logistics services in electronic commerce, indicates the expediency of developing regulatory documents that establish mandatory requirements for the content, procedures and responsibility of logistics providers to customers. The result of the proposed solutions may be a network transformation of the market, elimination of intersectoral imbalances and integration of contract manufacturing into the structure of e-commerce.

В сетевой экономике стандартизация торговли становится важнейшим фактором экономического роста. Цифровизация вызвала ее глубокую трансформацию — она превратилась в провайдинг логистических услуг, утратив отраслевые признаки. Несогласованность действующих регламентов, стандартов и правовых норм явилась причиной рыночных дисбалансов и олигополий, сдерживающих развитие электронной торговли. Решение проблемы может быть найдено путем смены институциональных приоритетов через переход от стандартизации процессов к стандартизации параметров качества логистических услуг.

Актуальность темы обусловлена важностью проблем, возникающих в процессе регламентации, стандартизации и институционального регулирования электронной торговли. Создание системы правового регулирования

цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, определено Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

Ключевые слова: электронная торговля, цифровые платформы, сетевая экономика, стандарты качества, институциональное регулирование, цифровая экономика, логистический провайдинг, контрактное производство.

Keywords: e-commerce, digital platforms, network economy, quality standards, institutional regulation, digital economy, logistics provision, contract manufacturing.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ ВЕДЕТ К ВЫТЕСНЕНИЮ ИЗ ЦЕПОЧЕК ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ОПТОВО- РОЗНИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ, НА ИХ МЕСТО ПРИХОДЯТ КОМПЬЮТЕРНЫЕ АЛГОРИТМЫ

на период до 2024 года». Работа над регулированием цифровой среды электронной торговли ведется в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Пока преждевременно говорить о достижении поставленных целей. Многие институциональные проблемы еще не решены.

Основная цель исследования — обосновать преимущества перехода от стандартизации процедур к стандартизации параметров качества логистических услуг в электронной торговле.

Электронная торговля, согласно определению Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, подразумевает ведение бизнеса через интернет с использованием любого из приложений между предприятиями, передающими средства, товары, услуги и (или) данные между бизнесом и клиентом¹. В условиях цифровой экономики это определение можно отнести к любым рыночным операциям, которые совершаются с применением компьютерных, облачных и интернет-технологий.

Правовые основы стандартизации электронной торговли определяются Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Среди целей закона следует особо отметить содействие социально-экономическому развитию Российской Федерации, а также повышение качества оказания услуг и конкурентоспособности продукции отечественного производства. Проблема электронной торговли в том, что стандартизация сопутствующих ей логистических услуг значительно отстает от темпов развития рыночной практики.

В целом электронная торговля уже многие годы считается наиболее благополучной сферой российской экономики. Среднегодовой прирост ее объема в 2019—2023 гг. составлял 26% (6,36 трлн руб.) на фоне сокращения доли трансграничных покупок (с 14 до 3%)². Ни одна отрасль экономики не демонстрирует в России такого стремительного роста. Однако в сравнении с мировыми показателями цифры не впечатляют.

Доля отечественной электронной торговли в общем обороте розничной торговли (13,4%) ниже показателей КНР (27,6%) и Великобритании (29,3%). По числу интернет-заказов (2022 г.) Россия занимает лишь 29-е место (54%) в мире, уступая даже балтийским лимитрофам (62—71%)³. Тормозящие факторы: олигополизация рынка и институциональный вакуум, вызванные несовершенством нормативно-правовой базы рыночной практики.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВЛИ

Цифровизация торговли ведет к вытеснению из цепочек товародвижения традиционных оптово-розничных посредников. На их место приходят торговые алгоритмы синхронизированные с алгоритмами операторов логистических услуг. Электронная торговля перестает зависеть от расстояний и торговых площадей, но критически зависит от уровня развития логистической инфраструктуры.

Быстрый рост электронной торговли вызвал появление дисбалансов, сдерживающих ее развитие. Отдельные участники рынка монополизируют свои преимущества, извлекая дополнительную прибыль за счет доминирования в цепочках поставок. Отдельные участники рынка монополизируют свои преимущества за счет доминирования в цепочках поставок. Тогда как другие участники находятся в неравноправных условиях. Причина в правовом вакууме, требующем приведения стандартов торговли в соответствие с реалиями рынка.

Утрата отраслевых признаков

Торговля в России традиционно рассматривается как отдельная отрасль экономики. Статистика показывает, что к 2003 г. на нее и общепит приходилось 16% занятых (10,5 млн чел.)⁴. Однако электронная форма торговли не представлена совокупностью предприятий (институциональных единиц), однородных по экономической деятельности⁵. Не соответствует она и определению торговли Международной стандартной отраслевой классификацией (МСОК) как совокупности объектов учета, «осуществляющих преимущественно одинаковый или сходный вид деятельности».

В электронной торговле функции специализированных оптово-розничных предприятий делегируются провайдером логистических услуг (маркетплейсам, платежным системам и другим логистическим сервисам). Их деятельность не относится к однородной, одинаковой или сходной. МСОК, например, уже относит субъектов электронной торговли к отраслям, к которым принадлежит основной вид их деятельности (ст. 134)⁶. Поэтому институционализация электронной торговли требует пересмотра методологии и отказа

¹ Электронная торговля. Упрощение процедур торговли: англо-русско-китайский глоссарий терминов. ООН (Женева): ЕЭК ООН, 2019. С. 98.

² Рынок интернет-торговли в России. — <https://www.akit.ru/analytics/analyt-data>.

³ Индикаторы цифровой экономики: 2024: статистический сборник. — М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. — 222 с.

⁴ Торговля. Большая российская энциклопедия. — <https://old.bigenc.ru/text/5048378>.

⁵ Хозяйственная отрасль / Энциклопедия статистических терминов. Том 4. М.: Росстат, 2013. — 80 с.

⁶ Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности. Серия М. № 4/Rev.4. ООН, 2009.

от стандартизации деятельности в пользу стандартизации услуг.

Отсутствие преимущества

Практика показывает, что электронная торговля не является результатом эволюции традиционной торговли. Предприятия оптово-розничной торговли вытесняются с рынка провайдерами логистических услуг, извлекающими прибыль с оказания услуг, а не с перепродажи товаров. Например, на маркетплейсах Wildberries и OZON широко представлены формы малого и среднего предпринимательства: ООО (30%), ИП (62%) и самозанятые (8%), тогда как традиционные организационно-правовые формы производственно-торговой деятельности (акционерные общества) не наблюдаются⁷.

Традиционно внутрифирменные издержки были значительно ниже издержек рыночных транзакций и это было основой конкурентного преимущества торговых предприятий. В электронной торговле, наоборот, уровень сетевых издержек рыночных транзакций ниже уровня внутрифирменных издержек. Концентрация функций товародвижения вместо прибыли генерирует убытки. Торговые предприятия утрачивают конкурентные преимущества и вытесняются с рынка.

Олигополизация рынка

На долю двух ведущих маркетплейсов Wildberries и OZON к сентябрю 2023 г. приходился 81% от числа всех онлайн-заказов в России⁸. Несмотря на то что они позиционируют себя в качестве интернет-магазинов, их рыночное преимущество состоит в локализации систем доставки и зависимости пунктов выдачи. Доходность распределительных услуг несопоставимо выше доходности торговых услуг.

Другие участники рынка не обладают сопоставимыми рыночными возможностями, позволяющими достичь хотя бы безубыточности. Растут объемы распределительных услуг лидеров рынка, а остальные участники рынка деградируют. Так, в период с 2020 г. до III квартала 2023 г. происходил рост доли доставки Wildberries с 38 до 63%, OZON — с 9 до 19%. Одновременно сократилась доля доставки независимых интернет-магазинов — с 27 до 11%, доля сетей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов — с 15 до 5%, доля курьерской доставки — с 11 до 2%. Логистический сервис PickPoint столкнулся с убытками и завершил работу в России.

Неудивительно, что в условиях институционального вакуума рыночные доминанты продуцируют стандарты, закрепляющие их локальный монополизм⁹. Это вызы-

ВАЖНЫ ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ: ПЛАТЕЖНЫЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, ТОРГОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ФОРМИРУЮЩИЕ КОСТЯК ЭКОСИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

вает сопротивление рынка: только к Wildberries в первом квартале 2023 г. владельцами зависимых пунктов выдачи было подано более 400 исков на сумму около 560 млн руб.¹⁰ Вне государственного регулирования олигополии подменяют рост всего рынка ростом своей доли на нем, интересы всех его участников своим интересами.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Главное противоречие электронной торговли — несоответствие институциональных норм и рыночной практики. Ст. 2 закона № 381-ФЗ¹¹ определяет торговлю как «вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров». Однако рынок электронной торговли формируется и определяется участниками, чья основная предпринимательская деятельность связана не с извлечением прибыли от перепродажи товаров, а с оказанием логистических услуг. Несмотря на ключевую роль, они остаются за рамками правового регулирования.

В сетевой экономике цепочки создания стоимости инициирует потребитель¹². Поэтому в новых реалиях востребованы стандарты, определяющие термины и основные понятия логистических услуг в его интересах. Особенно важны четыре направления стандартизации: платежные, распределительные, торговые и производственные услуги, формирующие костяк экосистемы электронной торговли¹³.

Платежные услуги

Сфера платежных услуг в электронной торговле регулируется нормативными актами Центробанка РФ и ГОСТ Р 56042—2014¹⁴. При этом за рамками институциональных норм и стандартов остаются арбитраж, права и обязанности участников электронных сделок;

⁷ Мониторинг селлеров маркетплейсов. — https://datainsight.ru/DI_Monitoring_of_Sellers_2024_1.

⁸ Логистика интернет-торговли России. — https://datainsight.ru/DI_ecom_logistics_opinions_expectations_2023.

⁹ Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов (утв. Комиссией по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, протокол № 15-381 от 03.10.2023).

¹⁰ Соболев М. Конфликт Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов перетекает в судебную плоскость. — <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/04/14/970868-konflikt-wildberries-s-vladeltsami-punktov-vidachi-zakazov-peretekaet-v-sudebnuyu-ploskost>.

¹¹ Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

¹² Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр. межд. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13-30 апр. 2021 г. М.: ИД ВШЭ, 2021. С. 29—30.

¹³ Экосистема электронной торговли 2024. — <https://ecommerce.datainsight.ru/#structura2022v2>.

¹⁴ ГОСТ Р 56042—2014 «Стандарты финансовых операций. Двумерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических лиц».

НУЖНЫ СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ, МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ТОРГОВЫХ УСЛУГ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЬ ГОСТ Р 51303—2023 ОПРЕДЕЛЕНИЕМ «УСЛУГИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ»

имеется значительное отставание от мировой практики.

Например, электронные площадки в США, странах Европы и КНР обеспечивают тройную защиту покупателей. На маркетплейсе eBay пользователи могут опротестовать сделку в службах поддержки eBay, платежной системы PayPal и через процедуру чарджбэка платежных систем VISA или MasterCard¹⁵. Арбитраж разбирает детали платежного спора и списывает деньги со счета виновника в безакцептном порядке. Правовой основой для стандартизации платежных услуг может стать Федеральный закон от 29 декабря 2025 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)».

Услуги торговли по ГОСТ Р 51303

Торговые услуги оказывают электронные торговые площадки, перечень которых не ограничивается маркетплейсами (п. 77 ГОСТ Р 51303—2023¹⁶). Экспертным сообществом выделяется три вида (уровня услуг) электронных торговых площадок¹⁷:

- **маркетплейсы** (OZON, Wildberries и др.) — оказывают полный комплекс торговых услуг, консолидируя покупки, принимая оплату и организуя доставку покупок;
- **агрегаторы** (Яндекс-Маркет, Сбермаркет и др.) — действуют как маркетплейсы, но не консолидируют покупки у разных продавцов;
- **классифайды** (Авито, Юла и др.) — ограничиваются предоставлением мест для размещения торговых объявлений¹⁸.

В условиях институционального вакуума электронные торговые площадки получили гипертрофированное развитие за счет совмещения торговых и распределительных услуг. Неоправданное доминирование на рынке цифровых платформ вынудило регулятора ввести законодательные ограничения (ст. 10.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

¹⁵ Чарджбэк (возврат платежа, от англ. chargeback) — процесс отмены банком платежной операции на основании обращения держателя банковской карты.

¹⁶ ГОСТ Р 51303—2023 «Торговля. Термины и определения».

¹⁷ Рынок нишевых маркетплейсов в России. — https://datainsight.ru/DI_niche_marketplaces_2023.

¹⁸ Классифайд (от англ. classified) — электронная доска объявлений.

¹⁹ Фулфилмент (от англ. fulfillment — выполнение) — комплекс логистических операций с товаром, начиная от оформления заказа и до момента его получения покупателем.

²⁰ Почтовые правила. — М.: Радио и связь, 1992.

²¹ Селлеры на российских маркетплейсах 2022. — https://datainsight.ru/SellersOnMarketplaces_2022.

²² ГОСТ Р 56876.1—2016 «Руководство по добросовестным практикам взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Часть 1. Термины и определения».

Однако одного запрета недостаточно. Нужны стандарты и правила, регламентирующие процессы, формы и методы оказания торговых услуг, определяющие их содержание и критерии оценки качества. В области стандартизации итогом может стать дополнение ГОСТ Р 51303—2023 определением «услуги электронной торговли» как совокупности характеристик процесса и условий предоставления логистических услуг участникам электронных сделок.

Распределительные услуги

Услуги распределительной логистики (фулфилмент¹⁹) охватывают складирование, транспортировку, упаковку, маркировку, экспедирование и работу с отказами на основе делегирования полномочий. Главная проблема фулфилмента связана с олигополизацией рынка ведущими маркетплейсами. В условиях общей нехватки складских помещений и дефицита трудовых ресурсов их доминирование становится безальтернативным. Решение может быть найдено путем запрета совмещения разных видов услуг одним оператором с целью повышения их доступности и оптимизации логистических мощностей.

Не менее важна проблема качества фулфилментовых услуг. Разделы 8, 9 ГОСТ Р 70760—2023 относят разработку внутренних документов, процедуры и порядка организации доставки к ведению операторов услуг. Оценка и контроль качества услуг производится на основе экспертного и социологического методов (ГОСТ Р 57856—2017). Потребители фактически лишены права оспорить качество оказываемых услуг. Решить проблему можно путем стандартизации процедур и форм отчетности по аналогии с гл. 39 Почтовых правил, принятых 22 апреля 1992 г. администрацией связи Регионального содружества в области связи²⁰.

Производственные услуги

Услуги производственной логистики (контрактное производство) подразумевают полное или частичное делегирование заказчиком (номинальным производителем) производственных полномочий исполнителю (контрактному производителю). На долю контрактного производства уже приходится от 30 до 50% товарных предложений на ведущих российских маркетплейсах, и это не предел²¹.

Сегодня национальные стандарты ГОСТ Р 56876.1—2016²² (ст. 2.1.4) и ГОСТ Р 59039—2020 относят к контрактному производству исключительно производство потребительских товаров по заказу и под товарным знаком торговых сетей. Однако контрактное производство

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ УПРОСТИТ ПРОЦЕССЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ, ОНА ПРИЗВАНА ОХВАТИТЬ ОБЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ПРОЦЕДУРЫ: ОТЗЫВЫ, РЕЙТИНГ, АРБИТРАЖ, ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЬ ДАННЫХ

не ограничивается ни регистрацией товарного знака, ни организационной формой розничной торговли. Потенциально оно представляет собой этап институционального перехода к распределенному сетевому производству Индустрии 4.0 [1].

Спонтанное формирование инфраструктуры рынка производственных услуг уже происходит. Так, в составе Московского инновационного кластера действует Биржа контрактного производства²³. Ее эффективность невелика и пока ограничивается содействием пользователям в поиске исполнителей. Следующий этап — создание общедоступной платформы удаленного распределения технических заданий и оцифровки процессов распределенного производства [2].

Стандартизация логистических услуг упростит процессы заключения и исполнения контрактов на базе специализированных цифровых платформ. Она призвана охватить общие для электронной торговли процедуры: отзывы, рейтинг, арбитраж, обмен информацией, совместимость данных и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая трансформация требует переопределения электронной торговли как объекта статистического учета и институционального целеполагания. Отправной точкой может стать классификация логистического провайдинга по критерию уровня (качества) оказываемых услуг, а ориентиром — использование логистики третьей стороны (3PL), определяемой Европейской экономической комиссией ООН как привлечение внешних ресурсов (аутсорсинг) в виде внешнего специализированного агентства по предоставлению услуг в данной области.

В этой связи целесообразным представляется разработка нормативных документов, устанавливающих обязательные требования к содержанию, процедурам и ответственности логистических провайдеров перед заказчиками. В качестве образца могут выступать технические регламенты ТР ЕАЭС 036/2016, ТР ЕАЭС 043/2017, обеспечивающие реализацию прав потребителей логистических услуг (ст. 6, 7 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

²³ Биржа контрактного производства. — https://i.moscow/contract_exchange/.

²⁴ ГОСТ Р 55812—2013 «Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг торговли».

Электронная торговля достигла стадии, когда регламентация, стандартизация и институциональное регулирование становятся важнейшими условиями экономического роста. Дальнейшее ее развитие требует появления на рынке национальных операторов логистических услуг по аналогии с операторами почтовой связи, действующими на основании Федерального закона № 176-ФЗ «О почтовой связи».

Особая нагрузка ложится на технический комитет по стандартизации «Услуги торговли» (ТК 347), которому предстоит трансформировать институциональную базу электронной торговли. Целесообразно перейти от стандартизации услуг торговли, оказываемых предприятиями торговли (ГОСТ Р 55812—2013²⁴), к стандартизации логистических услуг, предоставляемых заказчикам в электронной торговле. От успешности этой деятельности будет зависеть не только реализация национальных программ «Электронная экономика» и «Экономика данных», но и конкурентоспособность цифровой экономики России в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Ночовный С., Биленко П., Красильникова Ю.** Исследование RUKI и TEKNER. Фабрики в контейнерах, MaaS-платформы и локальные микроцеха: главные производственные бизнес-модели 2020-х. URL: <https://useruki.ru/report2021> (дата обращения 02.11.2024).
2. **Liu C., Xu X.** Cyber-physical machine tool – the era of Machine Tool 4.0. *Procedia CIRP*, 2017, vol. 63, pp. 70-75. DOI: 10.1016/j.procir.2017.03.078.

REFERENCES

1. **Nochovny S., Bilenko P., Krasilnikova Yu.** RUKI and TEKNER study. Container factories, MaaS platforms and on-site micro-workshops: the main production business models of the 2020s. Available at: URL: [https://useruki.ru/report2021\(in Russ.\)](https://useruki.ru/report2021(in Russ.)) (accessed 02.11.2024).
2. **Liu C., Xu X.** Cyber-physical machine tool the era of Machine Tool 4.0. *Procedia CIRP*, 2017, vol. 63, pp. 70-75. DOI: 10.1016/j.procir.2017.03.078.

Михаил Леонидович КАЛУЖСКИЙ — кандидат философских наук, доцент кафедры «Организация и управление наукоемкими производствами» Омского государственного технического университета

Mikhail L. KALUZHISKY — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Chair of Organization and Management of Science-Intensive Industries, Omsk State Technical University